

Impact du changement global sur le benthos et les habitats marins côtiers des Iles Kerguelen

Programme IPEV n°1044

Rapport de campagne d'été 2018 / 2019
3 novembre – 29 décembre 2018

Chef de mission : Sébastien Motreuil

Responsable de programme : Thomas Saucède

I. Présentation de la campagne

Numéro de programme : 1044

Nom du programme : PROTEKER (Impact du changement global sur le benthos et les habitats marins côtiers des Iles Kerguelen).

Responsables : Thomas Saucède (MCU HDR U. Bourgogne)

District : Kerguelen

Campagne : été austral 2018-2019

Chef de mission : Sébastien Motreuil

Coordinateur scientifique : Yann Le Meur

Tableau 1 : Personnels impliqués durant la campagne.

Nom	Statuts	Institution	Fonction
Philippe Dubois	Professeur	Université Libre de Bruxelles	Collaborateur International Travail en laboratoire (BIOMAR) Effet des changements globaux sur <i>Abatus cordatus</i>
Thibaut Thellier	Agent de la réserve	RN des TAF	Plongeur scientifique Suivi instruments immergés Prélèvements en plongée Photos, Vidéos
Gilles Marty	Agent de la réserve	RN des TAF	Plongeur scientifique Suivi instruments immergés Prélèvements en plongée Photos, Vidéos
Christian Marschal	Assistant ingénieur	IMBE Marseille	Plongeur scientifique Suivi instruments immergés Prélèvements en plongée Photos, Vidéos
Sébastien Motreuil	Ingénieur d'études	Biogéosciences UMR 6282 Dijon	Chef de mission Chef d'opération hyperbare Plongeur scientifique Suivi instruments immergés Prélèvements en plongée Photos
Julien Duroussy	Agent de la réserve	RN des TAF	Pilote Commerson
Michel Beilloeil et son équipage		Armement CNOI	Commandant de la Curieuse
François Landreau et son équipage		Armement Louis Dreyfus	Commandant du Marion Dufresne

II/ Rappel du contexte et des objectifs de campagne

Comme dans toutes les mers chaudes et tempérées, les écosystèmes marins côtiers des régions subantarctiques concentrent une importante biodiversité. Ils sont confrontés à des changements environnementaux dont les effets restent encore mal cernés (évolution des températures, modification des courants marins, glissements saisonniers, migration d'espèces...). Les écosystèmes marins côtiers des îles subantarctiques françaises ont été relativement peu étudiés et la biodiversité benthique y est encore mal connue comparée à celle des domaines pélagique et terrestre. Fort de ce constat, le programme PROTEKER (<http://www.proteker.net/?lang=en>) de l'Institut polaire français Paul- Emile Victor (n°1044 de l'IPEV), mené en collaboration avec la Réserve naturelle des Terres australes françaises, a vu le jour en 2011 avec pour objectif la mise en place d'un observatoire marin pour le suivi écologique de la biodiversité marine côtière des Iles Kerguelen et l'évaluation des effets des changements environnementaux sur cette biodiversité. Il envisage une approche pluridisciplinaire : mesures océanographiques, cartographie benthique, analyses génétiques, éco-physiologiques, isotopiques et écologiques. Outre l'inventaire et le suivi des habitats et d'assemblages d'espèces benthiques, il a aussi pour ambition de fournir des données scientifiques précises aux gestionnaires en charge des politiques de conservation.

Réalisée au cours de 3 campagnes d'été entre 2011 et 2014, la première phase du programme a permis de réunir les anciennes données de biodiversité disponibles, de compléter ces données par de nouveaux prélèvements (plongées dans les 20 premiers mètres, chalutages à 50 et 100 m) et de nouvelles observations (ROV), de sélectionner et d'instrumenter des stations de référence (mise en place de thermo-enregistreurs et de placettes de colonisation) pour la mise en oeuvre de la seconde phase du programme. La seconde phase du programme dans laquelle nous nous trouvons (2015-2018) a pour objectif le suivi des stations de référence (relève des instruments installés, observations et prélèvements associés aux placettes de colonisation), la cartographie des habitats benthiques associés (R.O.V. et prélèvements en plongée et par chalutage) et le renforcement des observations et des analyses (caractérisations génétiques, trophiques et écologiques de taxons indicateurs). Les résultats attendus doivent permettre de produire des modèles de distribution de la biodiversité marine côtière aux Kerguelen et des modèles de sensibilité face aux changements environnementaux attendus.

Cette seconde phase s'appuie sur quatre campagnes d'été pour la mise en oeuvre des cinq volets suivants :

A/ Mesures de paramètres de milieu et suivi des sites (instrumentation)

B/ Caractérisation des différents habitats et des communautés (cartographie benthique, échantillonnage et observations)

C/ Inventaire de la biodiversité marine et analyse de la structuration génétique d'espèces cibles entre les différents secteurs des Kerguelen, et entre les Kerguelen et les autres îles subantarctiques (génétique des populations)

D/ Etudes éco-physiologiques d'espèces cibles

E/ Modélisation de la distribution d'espèces et de communautés

A/Mesures de paramètres de milieu et suivi des sites (instrumentation)

Figure 1 : Localisation des sites instrumentés

Tableau 2 : Les coordonnées GPS des sites équipés

Nom du site	Latitude Sud	Longitude Est
Channer	49.38311°	70.18559°
Suhm	49.49338°	70.16131°
Ile longue	49.53853°	69.88418°
Ile haute	49.38746°	69.94117°
Port Christmas	48.6819 °	69.0327 °
Trois bergers	49.28996°	69.71132°
Portes noires	49.49424°	69.14956°
Prince de Monaco	49.6003 °	69.24027°
Port aux Français	49.356 °	70.2132 °

Instrumentation à l'Ile Haute le 19/11/16

a/ Loggers utilisés

Les **thermo-enregistreurs** et les placettes de colonisation ont été installés sur les 8 stations de référence au cours des trois premières campagnes PROTEKER, un thermo-enregistreur supplémentaire a été mis en place en 2017 à PAF devant Biomar (Point GPS : S 49.3565 E 70.2132). Les thermo-enregistreurs sont programmés pour se déclencher de façon différée à date fixe, à raison d'une mesure toutes les heures. Leur capacité d'enregistrement est donnée pour une durée de 4 à 6 ans par le constructeur. Il est cependant recommandé de les relever sur un pas de temps d'un an.

En 2017, des **conductimètres** avaient été installés aux quatre sites du Golfe du Morbihan. En 2018, 3 conductimètres ont été ajoutés à l'extérieur du golfe (Iles de Monaco et Portes Noires au sud, Ilot des Trois Bergers au nord). Cette année quatre conductimètres loggers Hobo U-24 C ont été relevés à hauteur des placettes aux quatre sites instrumentés du golfe.

Sonde de conductivité installée sur le site de l'île Suhm

Tous les loggers ont été paramétrés pour une prise de mesure toutes les heures de la conductivité (salinité) et de la température. Afin de calibrer les données de conductivité et tenir compte de la future dérive des mesures durant l'année à venir, la conductivité a également été mesurée à l'aide d'une sonde portable WTW 3100 selon un protocole précis qui devra être suivi en 2019 pour que les mesures soient exploitables. Le protocole à adopter est celui décrit dans le rapport de mission PROTEKER 6.

Système HOBBO de lecture de nos sondes

Un **Luxmètre** a été installé cette année sur le site de PAF devant biomar (Point GPS : S 49.3565 E 70.2132) avec le logger de température pour effectuer des mesures sur un an et tester sa résistance au fooling.

b/ Mesures effectuées

Nous avons effectué cette année la relève de tous les instruments à l'exclusion de ceux de Port Christmas que nous n'avons pas pu atteindre à cause d'une très mauvaise météo et d'avaries sur le Zodiac de la Curieuse. Nous avons effectué l'acquisition des données de température et de conductivité stockées dans les mémoires internes des différents loggers pour analyses ultérieures (plans des sites avec localisation des instruments sur chaque site en Annexe I).

1/ Mesures effectuées par les loggers de température

Figure 2 : Evolution des températures de l'eau à 5 et 15 mètres au niveau des stations du Golfe du Morbihan

Figure 3 : Evolution des températures à 5 et 15 mètres au niveau des stations du Sud et du Nord de Kerguelen

Figure 4 : Evolution des températures de l'eau à 5 mètres au niveau de notre station de Port aux Français

Les données de température des 13 thermo-enregistreurs ont été récupérées. Les premiers résultats (figures 2 et 3) permettent de constater les faits suivants :

- La tendance générale observée les années précédentes entre stations reste la même. Les plus fortes amplitudes de température sont mesurées dans le golfe, en particulier à l'île Haute et Longue qui montrent des variations de 2.5°C en hiver à 9°C en été avec de courts épisodes à 10,5°C en février comme chaque année mais de plus en plus élevés. Les températures varient de 2.5°C à 10°C à l'île Suhm, de 2.5°C à 11°C aux Trois Bergers, de 3°C à 7°C aux Portes Noires.
- Les températures mesurées à 5 m et 15 m sont assez similaires quelles que soient les stations, indiquant une faible stratification des eaux. A noter cependant une plus forte variation journalière à 5m.
- La tendance à la diminution des minimales hivernales observées entre 2011 et 2013 est définitivement terminée. Depuis 2015, les minimales hivernales restent stables entre années et proches de la situation observée en 2012.
- C'est au contraire l'été que se manifestent des épisodes d'anomalies positives : de forts pics d'augmentation des températures sont à noter depuis 2014, toujours en février. Ils sont les plus marqués aux îles Haute, Longue, et à Portes Noires, dans une moindre mesure à Channer et Suhm (absent en 2016), légèrement décalés aux Trois Bergers (depuis 2012). Ces anomalies se retrouvent cette année sur toutes les stations.
- Le site des Trois Bergers présente une évolution des températures originale : de nombreux épisodes d'augmentation brutale de température se manifestent de septembre à avril entrecoupés d'épisodes de chute des températures. A l'inverse, un refroidissement très continu et régulier est enregistré à partir d'avril, cette année les pics de température sont de 2°C supérieur à ceux des années précédentes.

2/ Mesures effectuées par les loggers de conductivité

Figure 6 : Evolution de la conductivité et des températures de l'eau à 5 m dans le Golfe du Morbihan.

HAUTE

LONGUE

CHANNER

SUHM

Figure 7 : Evolution de la conductivité à 5 mètres au niveau des stations du Golfe du Morbihan

On observe (Fig 6 et Fig 7) une répartition des stations du Golfe en fonction des valeurs de conductivité (forte conductivité pour Suhm et plus faible pour Haute ou Longue). De plus, on peut constater des variations (été/hiver) dans les stations de fond du Golfe. Est-ce des apports fluviaux durant l'été qui expliqueraient cette baisse de conductivité ?

3/ Mesures effectuées avec les loggers CTD

En plus de la sonde Hobo U-24C, la conductivité a été mesurée à l'aide d'une sonde Data Storage Tag (DST) CTD S9046 de Star-Oddi installée au fond à Port-aux-Français durant le temps de la mission, entre le 17/11/2018 et le 18/12/2018 à côté du thermo-enregistreur, devant le site de mise à l'eau de la cale. Une importante dérive a été constatée sur toute la durée des mesures, ce qui démontre la nécessité de calibrer les mesures au préalable et de tester puis corriger la dérive de l'appareil ensuite (figure 8). La sonde permet la mesure de la conductivité (mS/cm), de la température (°C), et de la pression (profondeur). Salinité (*psu*) et densité (vélocité en m/s) des eaux sont calculées par le logiciel.

Figure 8 : Conductivité, profondeur, température, salinité et densité de l'eau à Port-aux-Français à 5 m mesurées en 2017 à l'aide de la sonde CTD S9046 Star-Oddi.

Figure 9 : Conductivité, profondeur, température, salinité et densité de l'eau à Port-aux-Français à 5 m mesurées en 2018 à l'aide de la sonde CTD S9046 Star-Oddi.

On peut constater que sur la même période (Fig8 et Fig9), il existe un écart de 1.5°C avec une pointe proche des 9°C ! Concernant la salinité, les données enregistrées par ce type de sondes n'ont pas été calibré, nous parlons donc juste de tendances relatives.

4/ Mesures effectuées par les loggers Luxmètre

Un logger HOBO UA-002-64 a été installé sur le support du pHmètre (seaflex) le temps de cette étude à savoir du 26/11 au 03/12/2018 à PAF. L'enregistrement de ces données se trouve sur Ise graphes Fig9. Au vues de ces données, l'essai n'a pas été concluant cette année, des questions se posent aussi sur le développement du fooling sur ce type de sonde sur une année d'immersion. Pour cela nous avons laissé une sonde en place à la station de PAF.

Figure 10 : Intensité lumineuse (Lux) et températures enregistrées avec la sonde HOBO UA-002-64 lors de la mesure du pH avec le logger pH SeaFET devant PAF (dans les algues, limite des algues et hors des algues)

c/ Placettes de colonisation

Le système est composé de 8 plaques d'argile crue fixées un peu au-dessus de la paroi rocheuse. Cette opération, non destructrice du milieu, permet de récolter une placette à chaque visite de la remplacer par une neuve. Un suivi macroscopique (zoologie et botanique) et métagénomique est dès lors possible sur le long terme. Le protocole de renouvellement des placettes prévoit de relever à chaque campagne une placette témoin d'année n-1 (placette installée l'année précédente) ainsi que les placettes installées les années antérieures de façon à pouvoir suivre la dynamique de colonisation selon un pas de temps d'une année : relève de la placette d'année n-1 au bout d'un an, n-1 et n-2 au bout de deux ans, n-1 et n-3 au bout de trois ans etc... 16 placettes sont donc à remplacer systématiquement à partir de la deuxième année d'installation des 8 stations en place.

Cette année, nous n'avons pu récupérer toutes les placettes situées. Ont été récupérées celles situées dans le Golfe du Morbihan ainsi qu'aux sites des Trois Bergers, Portes Noires et Prince de Monaco, soit un total de 13 placettes qui ont été fixées et conditionnées avant d'être envoyées à Dijon dans deux touques. La situation des placettes en fin de mission est donnée par le tableau 3 et Annexe 1. Nous avons utilisé un système photographique (Fig11 : Système GOPRO + 2 phares installés sur un cadre de 25cm sur 25cm) nous permettant de prendre en photo de la façon la plus nette et répétable possible les placettes de colonisation sur chaque site afin de pouvoir utiliser ces photos pour des analyses ultérieures (ex : avec Photoquad).

Figure 11 : Prototypage pour système GOPRO photos placettes

Figure 12 : Placettes de L'île longue (2018) photographées avec le système GOPRO

Les photos de toutes les placettes sont données en **Annexe 2**

Durant notre mission nous avons subi un bloom phytoplanctonique qui rendait l'eau très turbide, les photos obtenues avec le système sont donc de qualité moyenne mais restent exploitables pour un traitement avec Photoquad.

Améliorations suggérées :

Le système devrait être équipé avec une GOPRO de dernière génération produisant des images de meilleures qualités et définitions (pour ce prototype nous utilisons une GOPRO Hero 3), le système devra être fait en aluminium ou inox soudé pour un gain de solidité car il a été mis à rude épreuve lors des transports en Commerson, les dimensions peuvent être modifiées au niveau des pieds du système long de 10cm (Fig11) qui peuvent être diminués de moitié pour que le cadre soit encore plus proche des placettes. Le cadre devra absolument être de couleur sombre car il apparaît sur les photos de façon surexposé, des graduations pourraient être gravées ou peintes sur ce cadre pour avoir une meilleure idée des tailles des organismes présents sur la placette.

B/ Caractérisation des différents habitats et des communautés (cartographie benthique, échantillonnage et observations)

Placettes de colonisation :

Pour toutes les placettes récupérées, l'étape suivante sera l'analyse multi marqueurs MiSeq (COI, 18S,16S). Soit l'analyse de 87 placettes récupérées à ce jour (déc. 2018). Les tissus des morphotypes seront gardés pour analyse ultérieure.

Quadrats photos :

Le protocole de quadrats photos a été appliqué à comme prévu à chaque site. Protocole en « S » comportant 9 prises de vue. Chaque photo est triplée. Le quadrat est réalisé à proximité des placettes, le point de départ étant le logger de température des 5m placé en haut à droite du « S ».

Figure 17 : protocole de photo quadrat

Transects vidéo :

Pour caractériser les habitats benthiques, la technique du transect vidéo est communément utilisée. Afin de tester la pertinence de cette technique pour assurer le suivi des habitats marins côtiers de Kerguelen, nous avons choisi d'équiper cette année une caméra GoPro Hero5 de deux phares orientables, et de deux lasers rouges parallèles espacés de 7,5cm (Fig 19), permettant d'indiquer une échelle de distance sur chaque image. Pour choisir la position du transect, nous avons choisi d'utiliser les instruments à -15m et à ceux à -5m comme début ou fin de chaque transect. Ainsi, les transects vidéo ont été réalisés dans la mesure du possible entre le thermomètre (\approx -15m) et les placettes (\approx -5m) de chaque station. Il s'agissait ensuite de suivre une ligne la plus droite et la plus régulière possible entre le début et la fin du transect (pour être reproductible d'une année sur l'autre), en adoptant une vitesse de déplacement lente, en respectant au mieux un champ de vision à la perpendiculaire du fond et à une distance d'1m du fond environ. La profondeur et la température en début et fin de transect étaient également renseignées en passant l'ordinateur de plongée devant l'objectif de la caméra (Fig 18).

Figure 18 : Début de transect vidéo, Ile Longue, -15m

Figure 19 : Extrait d'un transect vidéo, ile Longue montrant les marqueurs laser

Figure 20 : Exemple de transect réalisé sur la station de Suhm

Compte tenu du relief accidenté des stations de suivi, de la variation de profondeur le long des transects, et de la présence des *Macrocystis*, il n'a pas été aisé de suivre parfaitement ce protocole. L'idée de tendre un fil entre -15m et -5m pour guider le transect a été émise, mais n'aurait pas été plus aisée compte tenu des contraintes évoquées. La forte turbidité de l'eau cette année due à un bloom phytoplanctonique, et une vitesse de déplacement trop élevée le long des transects, ont constitué des limites à la bonne réalisation de ce protocole à certaines stations.

La technique du transect vidéo, qui semble assez adaptée sur des milieux récifaux de profondeur constante, semble donc ici compliquée à mettre en œuvre entre le -15m et le -5m de chaque station. Pour caractériser les habitats au niveau des stations de suivi, la technique des quadrats fixes semble plus adaptée pour caractériser par

l'image, mais elle est aussi plus facile à mettre en œuvre et à analyser. Par contre, cette technique utilisée hors des *Macrocystis*, sur des reliefs réguliers, pourrait pleinement être utilisée. Malgré tout, la technique du transect vidéo permet une bonne contextualisation et une caractérisation générale de chaque habitat.

C/ Inventaire de la biodiversité marine et analyse de la structuration génétique d'espèces cibles entre les différents secteurs des Kerguelen, et entre les Kerguelen et les autres îles subantarctiques (génétique des populations)

- Récapitulatif des prélèvements effectués durant la campagne 2018 - 2019

- 150 *Abatus cordatus* prélevés pour la manip réchauffement mise en place à Biomar et disséqués en fin de manip.

*75 provenant de l'Anse du Halage (Pt GPS : S49.54681° E69.79517) à une profondeur de 2 mètres le 19/11/2018.

*75 provenant de Port aux Français face à Biomar à une profondeur de 8mètres, prélevés le 20/11/2018.

- 7 flacons de 350ml de sédiments pour étude des foraminifères provenant de Port aux Français face à Biomar à une profondeur de 8 mètres, prélevés le 20/11/2018, stockés et transportés à -20°C retour à OP1, colis : R19-KER-1-n°1044-02.

- 20 *Abatus cordatus* prélevés le 28/11/2018 pour compléter les résultats de la manip effectuée l'année dernière à Biomar (manip méiofaune). Ils ont été mesurés ainsi que le poids sec de leur contenu digestif pesé.

- 15 *Ctenocidaris* prélevés à Haute le 01/12/2018 mis dans l'alcool et stockés et transportés à -20°C retour à OP1, colis : R19-KER-1-n°1044-01.

-27 *Ctenocidaris* et une comatule prélevés à Suhm le 03/12/2018, stockés et transportés à -20°C retour à OP1, colis : R19-KER-1-n°1044-01.

-15 placettes de colonisation stockées à température ambiante et fixées dans l'alcool, retour à OP4, 9 dans le colis R18-KER-4-n°1044-26 et 6 dans le colis R18-KER-4-n°1044-27.

D/ Etudes éco-physiologiques d'espèces cibles

1/ Effet de la température sur le métabolisme d'*Abatus cordatus*

But de l'expérience

L'expérience avait pour but de déterminer l'effet de la température sur la consommation d'oxygène et la production d'ammonium par l'oursin irrégulier incubant *Abatus cordatus* (Figure 1), un des principaux composants de la macrofaune du sédiment et une espèce endémique de Kerguelen.

Figure 21 : *Abatus cordatus* femelle montrant les poches incubatrices contenant des juvéniles

1. Mise en place des aquariums

Vingt aquariums (bacs Allibert de 30L, avec couvercle) ont été installés sur la table carrelée du laboratoire humide « Biomar » (Figure 2). Ils étaient alimentés en continu par de l'eau de mer prélevée à environ 3m de profondeur (selon le niveau de la marée) par une pompe immergée à haut débit (JEV 308).

Montage du pompage en eau de mer alimentant les aquariums

L'eau pompée arrivait directement dans le laboratoire humide et en continu. Cette eau était distribuée soit dans des bacs intermédiaires de 25L, disposés sur une étagère au-dessus des aquariums, soit directement dans les aquariums. La première disposition était adoptée pour les aquariums nécessitant un refroidissement, la seconde pour les aquariums uniquement réchauffés. L'évacuation de l'eau de mer se faisait par les deux éviers en tête de

table, sans aucun problème. La table ne s'est plus avérée étanche et des fuites (limitées) ont été notées et signalées aux responsables IPEV présents. Chaque aquarium était pourvu d'une arrivée d'air comprimé fourni par deux compresseurs d'aquarium Aquamedic 4000L/h montés en parallèle. Le but était de thermostatiser quatre aquariums à chacune des cinq températures suivantes : 3, 5, 7, 9 et 11°C. Les trois premières devaient être atteintes à l'aide de groupes réfrigérants/chauffants Teco TK500, les deux dernières à l'aide de résistances chauffantes AquaMedi 300W titane (TH-300) asservies à des contrôleurs Inkbird ITC-306T. Il s'est avéré que les groupes réfrigérants/chauffants étaient limités à une température de 5°C (sans que cela soit mentionné sur les documents du fabricant). Le design expérimental a dès lors été modifié et les températures de 5,6, 7, 9 et 11°C retenues. Une hystérèse de, respectivement, 0,3°C et 0,1°C a été acceptée pour les groupes réfrigérants/chauffants et les résistances chauffantes. La circulation de l'eau entre les bacs intermédiaires et les groupes réfrigérants/chauffants était assurée par des pompes Eheim Compact ON 400/1000L/H, réglées à leur capacité maximale. L'eau de chaque bac intermédiaire était ensuite distribuée à deux aquariums (un par population) par gravité. Le débit dans les aquariums où étaient disposés les oursins était de l'ordre de 50 à 90L/H. Des enregistreurs de température Hobo Tidbit v2 ont été distribués dans 9 des 20 aquariums à partir du 20/11. Par ailleurs, la température de tous les aquariums était mesurée quotidiennement dans tous les aquariums à l'aide d'un conductivimètre WTW Cond 3110.

Figure 22 : Système d'aquarium et dispositifs de contrôle de température mis en place au laboratoire « Biomar »

2. Déroulement de l'expérience

Les oursins ont été récoltés en plongée en scaphandre autonome, le 19/11/2018 à 11h à l'Anse du Halage, à une profondeur de 2,3m (température de l'eau 5,3°C, enregistreur Hobo Water Temp Pro v2) et le 20/11/18 à 10h30 à Port-aux-Français au bord externe du champ de *Macrocystis pyrifera*, à une profondeur de 8m (température de l'eau 6,4°C, ordinateur de plongée corrigé par intercalibration avec l'enregistreur Hobo Water Temp Pro v2).

Trois oursins femelles et trois mâles d'une population ont été placés dans chaque aquarium (soit 2 aquariums par température et par population). A partir du 22/11, la température des aquariums a été modifiée à raison de

1°C/jour à partir de la température initiale de l'eau de surface collectée par la pompe qui était à ce moment de 8°C. Les températures de 7 et 9°C ont donc été atteintes en un jour, celle de 6°C en 2 jours et celles de 5 et 11°C en 3 jours.

Plusieurs problèmes ont été rencontrés au cours de l'expérience.

(1) Deux pics de température de 10,5°C et 11,3°C sont advenus les 21/11 et 5/12, en fin d'après-midi. Ceux-ci coïncidaient avec une météorologie particulièrement clémente (fort ensoleillement et absence de vent). Ils étaient inattendus au vu de l'expérience menée en 2016 à la même époque et durant laquelle la température n'avait jamais dépassé 9,3°C. Si le premier pic n'a apparemment pas eu d'effet délétère sur les oursins, le second a causé une mortalité de 100% dans les aquariums à 9°C et 11°C (non refroidis et qui ont donc atteint 11,3°C). Il faut noter que, hormis ce pic, les résistances chauffantes utilisées offrent un bon contrôle de la température (entre 8 et 9,3°C pour la consigne à 9°C et entre 10,5 et 11,5°C pour la consigne à 11°C).

(2) Les groupes refroidissants utilisés se sont avérés insuffisants pour maintenir une température stable de 5°C dans les conditions de circuit ouvert. Dans ces aquariums, la température fluctue entre 3,5 et 7-8°C (Figure 3). Dans les aquariums à 6°C, la température varie entre 6 et 7,5°C (Figure 4) et dans ceux à 7°C, entre 7 et 8°C (Figure 5). Le pic de 11,3°C du 5/12 est atténué par les groupes refroidissants mais présent (entre 7,5 et 9,2 °C selon les aquariums).

Une mortalité importante a également été observée dans les aquariums refroidis. La respirométrie a pu être effectuée sur 11 oursins à 7°C (6M, 5F), 10 à 6°C (5M, 5F), 8 à 5°C (6M, 2F).

Pendant la durée de l'expérience, un enregistreur S9046 Star-Oddi a été déployé à 15m de profondeur à Port-aux-Français, dans le champ de *M.pyrifera*. Les fluctuations naturelles de la température à cette profondeur s'échelonnent entre 5 et 9°C (Figure 26)

Figure 23 : Evolution de la température au cours du temps dans l'aquarium n°2 à 5°C nominal (oursins de PAF)

3. Respirométrie et production d'ammonium

Après 13 jours (oursins à 7°C) ou 14 jours (oursins à 5 et 6 °C) d'expérience, les oursins ont été transférés individuellement dans des chambres respirométriques scellées de 500ml de volume, pourvue d'une optode (PSt3, PreSens) et thermostatées à la température de l'aquarium. L'eau des chambres, non filtrée, avaient été préalablement maintenue à l'obscurité pendant un minimum de 72h afin d'éviter toute activité photosynthétique.

Figure 24 : Evolution de la température au cours du temps dans l'aquarium n°2 à 6°C nominal (oursins de PAF)

Figure 25 : Evolution de la température au cours du temps dans l'aquarium n°1 à 7°C nominal (oursins de l'Anse du Halage)

Après une période de repos de 30 minutes, la saturation en oxygène à l'intérieur des chambres a été mesurée, toutes les 5 min pendant 50 min, par luminescence au moyen d'une fibre optique reliée à un oxymètre Fibox 3 (PreSens), calibré selon les instructions du constructeur. Durant toutes les mesures, les chambres étaient plongées dans un bain thermostatisé contrôlé par un groupe refroidissant/chauffant Teco TK15 avec une hystérèse de 0,3°C. Une chambre contrôle sans oursin, contenant une eau de même provenance que celle contenant les oursins fut incluse dans chaque série de mesure.

L'analyse des résultats de respirométrie est en cours.

A l'issue de chaque essai respirométrique, un échantillon d'eau contenu dans la chambre fut prélevé immédiatement après l'ouverture de celle-ci, filtré à 0,22µm et congelé à -20°C dans l'attente de l'analyse de la concentration en ammonium.

Figure 26 : Evolution de la température au cours du temps à 15m de profondeur à Port-aux-Français, dans le champ de *M.pyrifera*

Cycles nycthémeraux du pH de l'eau de mer dans les habitats benthiques de Port-aux-Français

But de l'expérience

La mission 2016 avait mis en évidence des valeurs particulièrement élevées du pH (de l'ordre de 8,3) dans l'eau de surface de Port-aux-Français (PAF). Le déploiement d'enregistreurs en continu de pH dans les différents habitats benthiques de PAF (champ de *M.pyrifera*, bordure de ce champ et fonds sédimentaires en dehors de celui-ci) a pour but de mieux comprendre les facteurs sous-tendant ces valeurs qui correspondent aux niveaux pré-industriels.

Matériels et méthodes

Deux enregistreurs de pH ont été déployés simultanément, un SeaFET (Seabird Scientific, USA) et un Aquistar TempHion (Seametrics, USA). Le premier fait appel à un capteur ISFET (« ion-sensitive field effect transistor »), le second à une électrode de verre. Le SeaFET est calibré en usine. Le TempHion a été calibré selon les instructions du constructeur avec deux tampons de référence NIST pH 4,0 et 7,0. Les deux enregistreurs ont été fixés à un statif conçu par les laboratoires Biogéosciences (Université de Bourgogne Franche-Comté) et Biologie marine (Université Libre de Bruxelles) (Figure 7). Les caractéristiques des sites de déploiement sont reprises au Tableau 1. Le scénario de déploiement choisi pour le SeaFET est de 30 mesures toutes les 10min pendant plus de 24h afin d'obtenir une information sur les variations à haute fréquence aussi bien que sur le cycle nycthémeral. Le TempHion ne permet pas ces mesures à haute fréquence. Seule 1 mesure toutes les 10 min a donc été enregistrée.

Tableau 1. Caractéristiques des sites de déploiement des SeaFET et TempHion à Port-aux-Français, Iles Kerguelen, novembre-décembre 2018. Les repères horaires sont exprimés en UTC+5.

Début	Fin	Site	Latitude S	Longitude E	Profondeur
26-nov 16h45	28-nov 9h50	Champ de <i>M.pyrifera</i> devant la cale de PAF	49°21,360	70°12,792	2,4 – 3,4m
28-nov 10h05	01-déc 8h15	Bordure du champ de <i>M.pyrifera</i>	49°21,193	70°13,17	3,8m
01-déc 8h50	03-déc 10h05	Centre du chenal d'accès à la cale de PAF : fond sédimentaire hors champ de kelp	49°21,343	70°13,199	8,1 – 8,8m

Au début et à la fin de chaque déploiement, 3 échantillons d'eau de mer d'un litre ont été récoltés par les plongeurs au site de déploiement et immédiatement analysés pour la force électromotrice –fem- (pH mètre Metrohm et électrode de verre combinée 6.0228.010) et l'alcalinité (titration de Gran). Les mesures de fem furent converties en mesures de pH en échelle totale (pH_T) selon la méthode de DelValls and Dickso (1998) à l'aide de tampons Tris/AMP. Dès l'ouverture des bouteilles, un échantillon a également été collecté pour l'analyse du carbone inorganique dissous. Les valeurs de pH_T et les autres paramètres du système des carbonates (dont la pCO₂) à la profondeur et à la température de déploiement ont ensuite été recalculées à l'aide de CO₂sys (Pierrot et al 2006).

Figure 27 : SeaFET déployé dans le champ de *Macrocystis pyrifera*

Résultats

TempHion

Dans un scénario de déploiement à court terme, le TempHion n'a pas donné satisfaction. Il s'est avéré difficile à calibrer (plusieurs essais nécessaires) et il n'a pas pu être recalibré de manière satisfaisante (en atteignant les valeurs fixées par le constructeur) après le premier déploiement. En outre, seule une calibration avec des tampons NIST a pu être effectuée. L'appareil fournit pourtant la fem mais étonnamment celle-ci reste constante en fonction de la température au cours de la calibration Tris-AMP. Soit la fem est corrigée par la température (contrairement aux informations fournies par le constructeur) soit l'inertie thermique de l'appareil est trop importante et l'électrode ne s'équilibre pas assez vite avec la solution tampon. La version 2.0 du logiciel de pilotage AquaPlus n'a pas pu être employée : la version reçue du senseur n'étant reconnue que par le « driver » de la version 1.9.6.

Lors du déploiement effectué simultanément avec le SeaFET, le TempHion a montré des mesures erratiques assez fréquentes (de l'ordre de 0,02 à 0,05 unités de pH et, en fin de déploiement, une dérive continue de plus de 0,4 unité de pH (Figures 8,9).

De ce premier essai, il apparaît que le TempHion n'est pas adapté à des mesures de pH en eau de mer à haute fréquence. Il y aurait lieu de déterminer si un traitement des données (lissage p.ex.) peut permettre son emploi pour un déploiement à long terme. La dérive inexplicite observée après 6 jours de déploiement indique toutefois qu'un déploiement à long terme sera toujours problématique.

Figure 28 : Evolution du pH_{NIST} et de la température mesurés par le TempHion durant un déploiement de 7 jours à Port-aux-Français, Kerguelen

Figure 29 : Evolution du pH_{NIST} et de la température mesurée par le TempHion durant un cycle nyctéméral dans le champ de *Macrocystis pyrifera* de Port-aux-Français, Kerguelen

SeaFET

L'appareil offre une grande stabilité de mesure à haute fréquence : les 30 mesures prises en 30sec sont virtuellement identiques. Les variations mesurées à un pas de temps de 10min sont également faibles, indiquant un bruit de fond faible.

Dans le champ de *M.pyrifera*, le pH_T varie entre 8,19 et 8,39. Ces valeurs figurent parmi les plus élevées rapportées dans la littérature. Un cycle nyctéméral est mis en évidence lors des journées ensoleillées avec vent faible, les valeurs de pH_T les plus élevées étant relevées en cours de journée (Figure 10). Ce cycle correspond à l'éclairement et est lié à l'activité photosynthétique du kelp en journée et respiratoire la nuit. L'effet de la température apparaît comme secondaire mais a un impact, particulièrement la nuit (Figure 10).

A la limite du champ de *M.pyrifera*, le pH_T montre une variation beaucoup plus faible entre 8,29 et 8,32 (Figure 11). Aucun cycle nyctéméral n'est apparent. Les variations de pH_T semblent en partie liées à la température, les températures les plus élevées étant associées à des valeurs de pH_T plus faibles, probablement par l'effet de ce facteur sur la respiration benthique.

Hors du champ de *M.pyrifera*, le pH_T montre également une variation faible entre 8,28 et 8,31 (Figure 12). Un cycle nyctéméral est mis en évidence, les valeurs de pH_T les plus faibles étant mesurées en journée lorsque les températures sont les plus élevées. Cette corrélation inverse est probablement due également à l'effet de la température sur la respiration.

L'activité photosynthétique du kelp apparaît donc comme responsable des valeurs extrêmes de pH_T relevées à PAF. L'effet est toutefois limité au champ de kelp lui-même et ne se marque quasi plus dès la limite de celui-ci et est tout-à-fait imperceptible à 150 mètres du champ. Il faut noter que dans les zones où l'effet du kelp est imperceptible, le pH_T est malgré tout élevé (autour de 8,3). Il apparaît donc qu'à PAF le pH_T moyen de l'eau de mer présente des valeurs pré-industrielles et ceci indépendamment de l'activité photosynthétique. Le substrat géologique volcanique ne suggère pas un effet terrigène ; l'alcalinité de l'eau est d'ailleurs tout-à-fait classique (entre 2223 et 2444 $\mu\text{moles/kg}$ eau de mer). Des données sur la pCO_2 atmosphérique ne sont malheureusement pas disponibles pour Kerguelen. Les données de pCO_2 calculée dans l'eau de mer sur base de nos échantillons indiquent des valeurs entre 123 et 246 μatm en journée et au maximum de 273 μatm la nuit. Si l'eau de mer est à l'équilibre avec l'atmosphère, ceci indiquerait des valeurs très basses de pCO_2 atmosphérique et une situation tout-à-fait exceptionnelle à l'échelle de la planète.

Ces résultats sont préliminaires et doivent être complétés par de nombreuses autres mesures. Il serait extrêmement intéressant d'effectuer des mesures similaires dans d'autres zones du Golfe du Morbihan et hors de celui-ci afin de déterminer si la situation mise en évidence est purement locale ou s'étend à l'ensemble des zones côtières de Kerguelen. Des mesures de pCO_2 atmosphérique, même ponctuelles seraient également particulièrement importantes.

Figure 30 : Evolution du pH_T et de la température mesurée par le SeaFET durant un cycle nyctéméral dans le champ de *Macrocystis pyrifera* de Port-aux-Français, Kerguelen

Figure 31 : Evolution du pH_T et de la température mesurée par le SeaFET durant un cycle nyctéméral à la limite du champ de *Macrocystis pyrifera* de Port-aux-Français, Kerguelen

Figure 32 : Evolution du pH_T et de la température mesurée par le SeaFET durant un cycle nyctéméral à 150m du champ de *Macrocystis pyrifera* de Port-aux-Français, Kerguelen

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement les différents membres du personnel de l'IPEV, des TAAF et de Météo-France à Port-aux-Français qui nous ont aidés pour la mise en place et l'analyse de ces expériences : Germain Coguic, Julien Duroussy, Baptiste Ginollin, Marc Leblanc, Yann Le Meur, Yann Le Roux, Christophe Winkler.

2/ Collaboration avec le programme 409

La collaboration avec le programme IPEV 409 a principalement consisté en des prélèvements d'une vingtaine de moules striées (*Aulacomya ater*) sur chacun de nos 8 sites ainsi qu'aux biopsies liquides des moules prélevées combiné à l'échantillonnage sur cartes Whatman™ Flinder's Technology Associates (FTA).

Figure 33 : Formation des membres de l'équipe à la biopsie liquide sur *Aulacomya ater*

Figure 34 : Formation des membres de l'équipe à l'échantillonnage sur cartes Whatman™ Flinder's Technology Associates (FTA).

III. Mise en œuvre

Hébergement :

Pendant toute la durée de la campagne, la totalité de l'équipe a été logée sur base dans le bâtiment L6. Cette répartition des personnels à proximité les uns des autres s'est avérée pratique pour l'organisation des séances de travail.

Locaux scientifiques et techniques :

-Laboratoire BIOMAR :

Les membres du programme se sont installés dans le bâtiment BIOMAR pour le travail sur les spécimens récoltés. Les surfaces de paillasse disponibles étaient suffisantes pour la réalisation du programme. Les organismes récoltés ont été triés et certains ont été maintenus vivants dans des bassins équipés de bulleurs et disposés dans la pièce humide à l'entrée de BIOMAR pour les besoins de l'expérimentation sur l'effet du changement des températures sur le modèle abatus menée par Philippe Dubois.

L'eau des bassins était alimentée en eau de mer courante. L'installation d'un pompage à était nécessaire pour amener cette eau aux bassins. La pièce sèche du laboratoire se situant au fond à gauche de Biomar a été utilisée pour les dissections, la fixation des tissus et des organes des organismes, les mesures de différents paramètres physicochimiques de l'eau de mer et l'encodage des données. Une connexion intranet était disponible et s'est révélée très utile pour l'impression de documents et la relève des courriels.

Un grand placard (avec étiquette PROTEKER) a été mis à notre disposition dans le couloir principal de Biomar pour stoker durant notre mission et entre chaque mission du matériel sensible au froid et à l'humidité.

Les congélateurs -20°C disponibles à l'entrée de BIOMAR ont été utilisés pour la conservation des échantillons dédiés aux analyses génétiques et isotopiques.

Ce matériel est resté stocké dans la chambre froide du bâtiment B17 dans l'attente d'être expédié vers Dijon (UB) à OP1 (2019). Une étuve de la pièce commune centrale a été utilisée pour faire sécher les échantillons destinés aux analyses trophiques et une des deux chambres froides au milieu du bâtiment en zone sèche à servi à effectuer la respirométrie sur les abatus utilisés dans la manip de Philippe Dubois.

-Flotille :

Les locaux de la Flotille ont été utilisés pour le matériel de plongée. L'atelier du mécanicien a été utilisé pour le stockage des scaphandres autonomes entre les plongées, le local de communication s'est révélé utile pour le stockage du reste du matériel de plongée. L'alimentation en eau douce disponible à proximité, indispensable pour le rinçage du matériel après plongée est très pratique. La proximité de la mise à l'eau du Commerson s'est avérée très pratique pour le transport du matériel à bord.

Les Plongées

Les 140 plongées (35x4 plongeurs) que nous avons effectuées ont permis la relève et le renouvellement des loggers (T° et conductivité) et des placettes de colonisation aux 7 stations de référence que nous avons pu atteindre cette année à Kerguelen. La recherche et la relève des instruments ont nécessité entre une et trois plongées par site selon la complexité de chaque site. Les plongées étaient également dédiées à la réalisation de prises de vue et à l'échantillonnage pour le programme PROTEKER et le programme 409.

Nous avons effectué une plongée de nuit le 8/12/2018 devant le port de Port aux Français, durant cette plongée nous avons pu constater que les poissons habituellement cachés sous les pierres étaient en grande majorité sortis de leurs abris.

Toutes les plongées ont été réalisées en suivant très rigoureusement la réglementation en vigueur dans les TAAF, à savoir : plongée sans palier, plongée limitée strictement à 20 m de profondeur, utilisation des tables MT92 pour la décompression, présence systématique d'un plongeur certifié et prêt à intervenir à bord de l'embarcation pour la sécurité surface. Tout le matériel de sécurité récemment acquis par l'IPEV était à bord : matériel d'oxygénothérapie, eau et aspirine, scaphandre de secours opérationnel. Un temps minimum de deux heures trente a été systématiquement respecté entre deux. Toutes les opérations de plongée ont pu être réalisées dans de bonnes conditions de sécurité et en accord avec le Disker et les médecins.

Récapitulatif des 35 plongées (x4 plongeurs) effectuées durant la mission :

date	Plongeurs	Site	Prof.	tps	mission
Kerguelen					
17/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	15m	50'	Plongée de réadaptation + teste matériel
17/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	15m	24'	Plongée d'installation du pompage en eau de mer (devant Biomar) + remplacement logger Température et mise en place d'un luxmètre
19/11/18	SM/CM/TT/GM	Anse du Halage	5m	40'	Collecte d'abatus (manip T°)
20/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	8m	57'	Collecte d'abatus (manip T°)
20/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	7m	55'	Collecte sédiments (foraminifères) + photos
21/11/18	SM/CM/TT/GM	Ile Haute	20m	56'	Remplacement instruments +collecte moules (P409)
21/11/18	SM/CM/TT/GM	Ile Suhm	17m	44'	Remplacement instruments + photos vidéos+ collecte de moules (P409)
23/11/18	SM/CM/TT/GM	Ilot Channer	16m	45'	Remplacement instruments + photos vidéos+ collecte de moules (P409)
24/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	9m	46'	Récupération du luxmètre + collecte de moules (P409) + photos, vidéos (essai système transect avec laser)
24/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	9m	46'	Suite essaies photos et vidéo
25/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	11m	37'	Remplacement logger T° (coleçons du précédent arraché)+ modification crépine
26/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	13m	43'	Déploiement du Seafet et Temphion (pH) dans les algues
26/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	5m	37'	Prélèvements d'eau +Photos vidéos
27/11/18	SM/CM/TT/GM	Ile longue	18m	45'	Remplacement instruments + collecte de moules (P409)
27/11/18	SM/CM/TT/GM	Ile longue	15m	36'	Photos vidéo
28/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	11m	60'	Déploiement du Seafet et Temphion (pH) à lisière des algues
28/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	8m	37'	Prélèvements d'abatus (suite manip méiofaune 2017)
29/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	9m	55'	Teste étanchéité combinaison de Gilles + photos et Vidéos
29/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	6m	34'	Photos et Vidéos
30/11/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	5m	30'	Entraînement perforatrice pneumatique
01/12/18	SM/CM/TT/GM	Ile Haute	18m	40'	Prélèvements cténocidaris +photos vidéos
01/12/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	8m	20'	Déploiement du Seafet et Temphion (pH) hors des algues
03/12/18	SM/CM/TT/GM	Ile Suhm	20	35'	Prélèvements cténocidaris +comatule + photos et vidéos
04/12/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	8m	50'	Photos +vidéos
05/12/18	SM/CM/TT/GM	Ile Suhm	20m	35'	Entraînement perforatrice pneumatique
06/12/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	8m	40'	Photos +vidéos
08/12/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	7m	35'	Photos +vidéos
08/12/18	SM/CM/TT/GM	Port aux Français	10m	40'	Plongée de nuit (21h30-22h10) Photos et vidéo
09/12/18	SM/CM./TT/GM	Port aux Français	8m	30'	Vérification crépine
10/12/18	SM/CM/TT/GM	Les trois Bergers	17m	35'	Remplacement instruments
10/12/18	SM/CM/TT/GM	Les trois Bergers	19m	30'	Photos vidéos+ collecte de moules (P409)

13/12/18	SM/CM/TT/GM	Les portes noires	16	40'	Remplacement instruments
13/12/18	SM/CM/TT/GM	Les portes noires	17	35'	Photos vidéos+ collecte de moules (P409)
14/12/18	SM/CM/TT/GM	Prince de Monaco	16m	30'	Remplacement instruments
14/12/18	SM/CM/TT/GM	Prince de Monaco	17m	35'	Photos vidéos+ collecte de moules (P409)

SM : Sébastien Motreuil CM : Christian Marchal TT: Thibaut Theullier GM : Gilles Marty

Bâtiments de stockage :

Le bâtiment "Chez Peter" récemment récupéré par l'IPEV a permis le stockage d'une grande partie du matériel et des équipements du programme restant sur base pour la prochaine campagne d'été.

Au niveau du bâtiment Biomar, nous avons pu récupérer une grande armoire de rangement récemment libérée par le programme Popchat, ce qui nous a permis de stocker à l'abri du froid et de l'humidité le matériel sensible. L'inventaire détaillé du matériel et des équipements est fourni en annexe 3 de ce rapport. Les produits dangereux restant (éthanol) sont stockés dans le conteneur blanc à proximité de BIOMAR.

Annexes

Annexe I : Schéma détaillé des sites équipés en fin de mission 2018.

Situation des instruments et placettes en fin de mission 2018 dans le golf

Situation des instruments et placettes en fin de mission 2018 hors golf

Annexe II : Photos des placettes 2018 par site.

Longue 27/11/2018

Channer 23/11/2018

Suhm 21/11/2018

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

1 an

2 ans

1 an

1 an

Haute 21/11/2018

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

1 an

2 ans

1 an

1 an

Prince de Monaco 15/12/2018

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

N'existe plus

5 ans

5 ans

1 an

Ilot des 3 bergers 10/12/2018

1 an

1 an

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

Problème de
Gopro

Portes Noires 14/12/2018

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

N'existe plus

1 an

Annexe III : Inventaire détaillé des équipements et des consommables du programme PROTEKER restés sur base à Port-aux-Français en vue de leur utilisation pour la campagne d'été 2018-2019.

1/ Chez Peter

Matériel	Quantité
Aquarium avec couvercle et 1 passe paroi 45X30X30	20
Bac 30l avec deux passes paroi	4
Sceau 30l avec deux passes paroi	2
Sacs Zip de différentes taille	100
Carton refroidisseur TEKA500	6
Placettes non percées	40
Pompe eau de mer labo	2
Système de pompage en eau de mer avec 40m de tuyaux 40mm	1
Tamis en métal	10
Caisse plastique grise 40/35/30	1
Carton Falcon 100 ml	300
Carton Falcon 50 ml	500
Carton Falcon 50 ml	200
Système complet pour chalutage (Agassys)	1
Cantine verte 65/35/40 contenant la liste en dessous :	1
Flacon plastique transparent 2 litres	5
Flacon plastique transparent 350 ml avec bouchons jaunes	13
Tubes 15ml	150
Eppendorf 1.5 ml	500
Falcon 15ml	100
Tube bouchon rouge 5ml	100
Flacon 750 ml sans bouchon	20
Touque H45 Diam 30 contenant 12kg	1
Touque bleue H60 diam 40	1
Touque blanche bouchon rouge H40 diam35	1
Statif Seafet	1
Caisse ajourée bleue 60/45/45	5
Caisse bleue avec couvercle 60/40/35	1
Sceau noire 20l	2
Sac vermiculite 100 litres	1
Corps-mort en béton 15 kg	2
Etagères bois pour mettre au-dessus de la paillasse salle humide BIOMAR	1

2/ Placard situé à Biomar dans le couloir principal (étiquettes PROTEKER sur les portes)

Matériel aquario et divers	Quantité
Résistance chauffante 300Wat	11
Filtre à eau	1
Compresseur à air 50lh	1
Compresseur à air 300lh	1
Compresseur à air 4000lh	3

Pompe à eau 2400lh	1
Logger température Lascar non étanche	1
Programmateur électriques	3
Rampe de distribution air	7
Grand Bulleur	1
Raccord en T diamètre 12/16	26
Robinet eau 12/16	19
Adaptateur raccord tuyau 20/38	4
Kit raccord réducteur 20/40	1
Kit distributeur Y avec robinet 19/50	1
Tuyau air 6mm	65 m
Raccord en T diamètre 13/16	24
Raccord en coude diamètre 13/16	20
Rouleau téflon	7
Tuyau eau 20mm	19 m
Tuyau eau 16mm	50m
Tubes super glue 2X3g	2
Fixe et joint silicone 290g	1
Silicone étanchéité 200ml	1
Colle aquarium 300ml	1
Pray Silicone 400ml	1
Raccord robinet double	2
Raccord tuyau d'eau 16/22	1
Raccord robinet 16/22	20
Bouée de marquage 120mm	2
Diffuseur Air50X25X25 mm	10
Collier métallique 24/36 mm	4
Collier métallique 32/52 mm	2
Collier métallique 16/25 mm	9
Collier métallique 18/28 mm	12
Collier métallique sur mesure 8têtes	1
Ruban adhésif électrique	8
Raccords PVC 19X15 mm	10
Racloir rasoir vitre 61mm	1
Rouleau tendeur 5mm	16m
Rouleau cordelette 3mm	100m
Pompe à eau 1200lh	1
Kit pompe à alcool	2
Serre câble petits	2
Cordelette nylon 1.5mm	2X50 m
Mousse expansive 500 ml	
Joint Silicone 290ml	1
Rouleau Scotch argenté	2
Robinet à air inox 6mm	30
Robinet à air Plastique 6mm	24
Bulleurs petit (sucre)	40
Raccord en X air 6mm	20
Raccord T à air 6mm	31
Raccord Y à air 6mm	2
Pistolet eau Self 2000 diamètre 40	1

Kit Scie à onglet	1
Rouleau Scratch mâle	1X15m
Rouleau Scratch femelle	1X15m
Thermostat Inkbird	9
Multiprise X6	3
Multiprise X4	1
Rallonge électrique 10m	2
Rallonge électrique sur touret 20m	1
Refroidisseurs TK500	6
Pompe à eau EHEIM 400-1000ml/h	6
Multiprise doubles	6
Tuyau à eau annelé noir 25mm	6m
Tuyau à eau silicone 15mm	5m
Épuisette aquarium 10X10	1
Élastiques latex	100
Rallonge électrique sans femelle	5m
Sac vermiculite 100 litres	0.5
Perceuse avec mèches 10-5 mm	2
Malette FACOM complète	1
Drisse 4mm	200m
Silicagel	500 g
Bac plastique blanc de tri 80/60/10	1
Bac plastique blanc de tri 50/40/10	2
Bac plastique blanc de tri 60/20/10	10
Bac plastique blanc de tri 40/25/10	1
Bac plastique blanc de tri 40/20/10	3
Bac plastique blanc de tri 20/20/10	4
Soudeuse à sac	1
Gaine plastique à souder 30 cm de large	50m
Gaine plastique à souder 15 cm de large	70m
Boite plastique transparente 40/45/20	1
Contenant divers outils (pinces) et flacons pour tri	
Entonnoirs diam 25 à 10 cm	6
Sacs zippés 4 litres	12
Sceau noire 10l	3
Thermo soudeuse	1
Imprimante avec une cartouche de rechange	1
Caisse plastique transparente 60/45/35 avec papeterie diverse	1
Caisse plastique transparente 60/45/35 vide	1

IMPORTANT A NOTER

- La totalité des loggers de températures (13) et loggers luxmètres (3) non utilisés lors de notre mission ont été confiés à Christian Marshal, il se chargera de changer les batteries des loggers arrivant en fin d'autonomie avant la mission 2019 PROTEKER8.

- Il faudra acheter un minimum de 4 conductimètres pour la prochaine mission afin de pouvoir changer les 4 conductimètres qui auront été déployés depuis deux ans (limite d'autonomie atteinte).

Liste des conductimètres arrivant en fin d'autonomie en 2019 :

*Site de Porte noires

*Site de Monaco

*Site des trois bergers

- Reste 5 litres d'éthanol dans le caisson à coté de Biomar, Il faudra commander de l'éthanol absolue pour PROTEKER8.

- Il faudra acheter 25 mètres de tuyaux souple diam 40mm pour compléter le matériel « pompage en eau de mer ».

- Vu le contenu des diverses activités composant le programme PROTEKER, un minimum de 4 plongeurs doit faire partie de l'équipe.

- Cette année nous avons eu le cas de deux de nos plongeurs dont les combinaisons n'étaient plus parfaitement étanches, cet événement nous amène à conclure qu'il est impératif d'avoir un équipement complet de plongée supplémentaire pour palier à ce type de problème qui peut arriver chaque année et provoquer l'arrêt des plongées d'un ou plusieurs membres de l'équipe, mettant ainsi en péril toute ou partie de la réalisation de notre programme.

Remerciements :

Malgré les difficultés rencontrées, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé sur le terrain et sans lesquelles la réalisation de la campagne aurait été impossible. Nous voulons remercier ici tout particulièrement le Chef de District de Kerguelen, Monsieur Laurent Jaunatre, pour la qualité de son accueil, son efficacité et son soutien tout au long de notre séjour à Port-aux-Français.

Nous remercions Julien Duroussy et Michel Beilloeil ainsi que leur équipage du Commerson et de la Curieuse qui nous ont amené sur nos sites de plongée aux Kerguelen en affrontant des conditions météo souvent peut propices.

Merci aux personnels IPEV et tout particulièrement à Yann Le Meur, David Galien et Germain Coguc pour leur aide précieuse et remerciement spécial à Yann Leroux le « bout de bois » de Ker qui nous a confectionné pour les besoins de notre manip à Biomar de superbes étagères.

**Photo de fin de mission PROTEKER7
Amsterdam le 23/12/2018**

